

НАУЧНЫЙ
ИМПУЛЬС

ЦЕНТР НАУЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНЫЙ ФОКУС

Последние
изменения

Последние
информация

Последние
шаги

И НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Международный современный научно-практический журнал

Научный Фокус

№ 19 (100)
Ноября 2024 г.

Часть 1

Издается с май 2023 года

Москва 2024

ARABISTON YANGI DIN BESHIGI Xudoyberdiyev Abdulaziz	468
VIZANTIYA IMPERIYASINING TASHKIL TOPISHI Ho'jamberdiyeva Dilnavoz	471
QISHLOQ XO'JALIGIDA TUPROQLARNING SHO'RLANISHI TUFAYLI KELIB CHIQUADIGAN MUOMMOLAR. Rustamov Ramazonovich	474
MATEMATIKA O'QITISHDA KASBGA DOIR TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH Saparov Obid Jorayevich	477
"MANGU HILPIRA BAYROG'IM" Fozilova Nozigul Tovakkalovna	480
DEGRADATSIYAGA UCHRAGAN QISHLOQ XO'JALIK YERLARNI MANITORING QILISH Mamayusopov Jaloliddin Urazali o'g'li	483
QISHLOQ XO'JALIGIDA MINERAL O'G'ITLARNING AHAMIYATI Rasulova Ra'no Dilshod qizi	487
HUDUDLARDA MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI Aralov G'ayrat Muhammadiyevich	491
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARINI ZAMONAVIY TASHKIL ETISH O'mirzaqova Nilufar Abduragim qizi	498
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ПЛАВАНИЮ В ДЮСШ Базарова Илария Шухратовна Азизова Рушен Исмаиловна	502
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КОГНАТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА Исмоилова Шодия	510
INKLYUZIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM MUHITINI RIVOJLANTIRISH Achilova Dilnura Damin qizi	514
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE HEALTH INDICATORS OF THE POPULATION LIVING IN THE TERRITORY OF THE OIL REFINERY Bakhodirova Dilshoda Baxrullayevna	517
СКОЛИОЗ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА Баходирова Д. Б	521
ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ГИГИЕНАСИ Бафоев Азизбек Хусен ўғли	523
QISHLOQ XO'JALIK ISHCHILARI SOG'LIG'IGA SALBIY TA'SIR QILUVCHI OMILLAR Bafojev Azizbek Husen o'g'li	534
ГИДРОДИНАМИКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ Abdirazakov A.I	540

HUDUDLARDA MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Aralov G'ayrat Muhammadiyevich
QarMII mustaqil izlanuvchisi
aralov.gayrat12131988@gmail.com

Annotasiya Maqolimizda ish haqi ham talab va taklifga asoslangan bo'lib, har bir ishchining mehnat samaradorligiga mos ravishda aniqlanadi. Bunday yondashuv bandlikni oshirish va mehnat bozorini optimallashtirishda to'g'ri iqtisodiy sharoit yaratishning muhim ekanligini hamda modellarga ko'ra, iqtisodiy inqiroz davrida davlatning ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan siyosati ish bilan ta'minlash darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Davlat sarmoyalar kiritish, soliq siyosatini o'zgartirish va rag'batlantirish orqali mehnat bozorini optimallashtirishi mumkin.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, iqtisodiy model, innovasiya, jahon tajribasi, iqtisodiy nazariya, iqtisodiy yondashuv.

Аннотация В этой теории заработная плата также основана на спросе и предложении и определяется в зависимости от производительности труда каждого работника. Подобный подход показывает, что важно создать правильные экономические условия для увеличения занятости и оптимизации рынка труда, а согласно моделям, важную роль в повышении уровня занятости играет политика государства, направленная на создание рабочих мест в условиях экономического кризиса. . Государство может оптимизировать рынок труда путем инвестиций, изменения налоговой политики и стимулов.

Ключевые слова: Рынок труда, экономическая модель, инновации, мировой опыт, экономическая теория, экономический подход.

Abstract. In this theory, wages are also based on supply and demand and are determined based on the productivity of each worker. This approach shows that it is important to create the right economic conditions to increase employment and optimize the labor market, and according to the models, government policies aimed at creating jobs in conditions of an economic crisis play an important role in increasing employment levels. . The state can optimize the labor market through investment, changes in tax policy and incentives.

Key words: Labor market, economic model, innovation, world experience, economic theory, economic approach.

Kirish Maqolimizda ish haqi ham talab va taklifga asoslangan bo'lib, har bir ishchining mehnat samaradorligiga mos ravishda aniqlanadi. Bunday yondashuv bandlikni oshirish va mehnat bozorini optimallashtirishda to'g'ri iqtisodiy sharoit yaratishning muhim ekanligini hamda modellarga ko'ra, iqtisodiy inqiroz davrida

davlatning ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan siyosati ish bilan ta'minlash darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Davlat sarmoyalar kiritish, soliq siyosatini o'zgartirish va rag'batlantirish orqali mehnat bozorini optimallashtirishi mumkin. Mehnat bozorini optimallashtirishning nazariy asoslari bir nechta iqtisodiy va ijtimoiy nazariyalarni o'z ichiga oladi.

Neo-klassik iqtisodiyot nazariyasi: Bu nazariya bo'yicha, mehnat bozori talab va taklif asosida shakllanadi. Ishchi kuchiga talab va ish o'rinlariga taklif o'rtasidagi muvozanat mehnat bozorining optimal holatini belgilaydi. Neo-klassik modelga ko'ra, agar talab va taklif muvozanatda bo'lsa barcha ishchilar ish bilan ta'minlanadi va iqtisodiy resurslar to'liq foydalaniladi. Neo-klassik iqtisodiyot nazariyasiga ko'ra, mehnat bozori talab va taklif asosida shakllanadi. Bu nazariyada talab va taklif muvozanatiga erishish orqali bandlik va ish bilan ta'minlash darajasi belgilangan. Neo-klassik modelga ko'ra, ish bilan ta'minlanish to'liq bo'lishi uchun talab va taklif o'rtasida muvozanat bo'lishi kerak. Muvozanatda bo'lgan mehnat bozorida barcha ishga layoqatli va ish istovchilar ish bilan ta'minlanadi. Bu nazariyada ish haqi ham talab va taklifga asoslangan bo'lib, har bir ishchining mehnat samaradorligiga mos ravishda aniqlanadi. Neo-klassik yondashuv bandlikni oshirish va mehnat bozorini optimallashtirishda to'g'ri iqtisodiy sharoit yaratishning muhim ekanligini ta'kidlaydi.

Keynsian yondashuv: Bu yondashuvda davlatning iqtisodiyotga, jumladan mehnat bozoriga aralashishi kerakligi ta'kidlanadi. Keynsian nazariyaga ko'ra, iqtisodiy inqiroz davrida davlat tomonidan ko'riladigan chora-tadbirlar ishsizlik darajasini pasaytiradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Keynsian iqtisodiyot nazariyasida davlatning iqtisodiy jarayonlarga, jumladan, mehnat bozoriga faol aralashishi kerakligi ta'kidlanadi. Keynsian modelga ko'ra, iqtisodiy inqiroz davrida davlatning ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan siyosati ish bilan ta'minlash darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Davlat sarmoyalar kiritish, soliq siyosatini o'zgartirish va rag'batlantirish orqali mehnat bozorini optimallashtirishi mumkin. Keynsian nazariyada iqtisodiy jarayonlarni boshqarish uchun byudjet xarajatlarini oshirish, davlat tomonidan yangi ish o'rinlarini yaratish va ijtimoiy dasturlar orqali aholining sotib olish qobiliyatini oshirish ko'zda tutiladi. Bu orqali ishsizlik darajasi kamaytiriladi va iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi.

Institutsional nazariya: Bu yondashuvda mehnat bozori faqat talab va taklifga emas, balki institutsional omillarga, masalan, mehnat qonunlari, ishchi va ish beruvchi o'rtasidagi munosabatlarga ham bog'liqligi qayd etiladi. Institutsional yondashuv, mehnat shartlari va ijtimoiy himoya tizimining mavjudligi mehnat bozorining samaradorligiga ta'sir etishini ko'rsatadi. Institutsional nazariya bo'yicha mehnat bozori nafaqat talab va taklif omillariga, balki turli institutsional omillarga ham bog'liq. Masalan, mehnat qonunchiligi, ishchi va ish beruvchilar o'rtasidagi kelishuvlar va kasaba uyushmalarining faoliyati mehnat bozorida muhim rol o'ynaydi. Ushbu omillar ish shartlari, ish haqi va ijtimoiy himoya darajasi kabi omillarga ta'sir qiladi va mehnat bozorining optimal ishlashiga yordam beradi. Institutsional nazariyaga ko'ra, mehnat

bozori davlat va fuqarolik jamiyatining faolligi bilan to'liq shakllanishi mumkin. Davlat mehnat bozoriga ta'sir qilish orqali ijtimoiy adolat va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Mahalliy mehnat bozorini rivojlantirish bir qator muhim omillarga asoslanadi: **Ishsizlikni kamaytirish:** Mahalliy mehnat bozorini rivojlantirish orqali hududiy ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini oshirish va ishsizlik darajasini kamaytirish mumkin. Bu esa ijtimoiy barqarorlikni oshiradi va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududiy imkoniyatlarni samarali foydalanish: Har bir hudud o'ziga xos tabiiy resurslar, ishchi kuchi va ishlab chiqarish infratuzilmasiga ega. Mahalliy mehnat bozorini rivojlantirish orqali bu imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish mumkin. Masalan, qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan hududlarda agrotexnika, sanoat markazlarida esa ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida bandlikni rivojlantirish talab etiladi.

Ijtimoiy tenglikni ta'minlash: Mahalliy darajada mehnat bozorini rivojlantirish orqali jamiyatdagi turli qatlamlar, masalan, ayollar, yoshlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar uchun yangi ish o'rinlari yaratish mumkin. Bu ijtimoiy tenglikni ta'minlaydi va jamiyatning turli guruhlarini o'rtasida iqtisodiy imkoniyatlarni tenglashtiradi.

Demografik xususiyatlarga moslashish: Har bir hududning demografik tuzilishi har xil bo'lganligi uchun, mahalliy mehnat bozorining xususiyatlari ham shunga moslashtiriladi. Yosh aholining ko'pligi bo'lgan hududlarda ta'lim va malaka oshirish dasturlari orqali yoshlarni bandlikka tayyorlash zarur. Aholi qarigan hududlarda esa sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat sohalarida yangi ish o'rinlari yaratish kerak.

Texnologik va innovatsion rivojlanish: Mahalliy mehnat bozorini rivojlantirish zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va innovatsiyalarni joriy qilish bilan uzviy bog'liqdir. Bu yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy biznesni rivojlantirish va umumiy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Masalan, axborot texnologiyalari sohasida yangi kasblarni rivojlantirish orqali yoshlar orasida bandlik darajasini oshirish mumkin.

Mahalliy darajada mehnat bozorini optimallashtirish va rivojlantirish uchun quyidagi yo'llar muhim hisoblanadi:

Davlat siyosati va qo'llab-quvvatlash dasturlari: Davlat tomonidan turli hududlarda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va bandlikni oshirish uchun rag'batlantiruvchi dasturlar amalga oshirilishi kerak.

Malakali ishchi kuchini tayyorlash: Mahalliy mehnat bozorining talablari va texnologik rivojlanishdan kelib chiqib, malaka oshirish va kasbiy tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu ishchilarni yangi ish o'rinlariga tayyorlash imkonini beradi.

Mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish: Hududlarda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash orqali yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin. Tadbirkorlikni rivojlantirish mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va yangi imkoniyatlar yaratadi.

Texnologik rivojlanish va raqamlashtirish: Mahalliy mehnat bozorini raqamlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali bandlikni oshirish mumkin. Bu yondashuv turli xizmatlar va ishlab chiqarish sohalarida samaradorlikni oshiradi.

Yuqoridagi omillar mahalliy mehnat bozorining samaradorligini oshirish va hududiy rivojlanishni ta'minlash uchun muhimdir. Mehnat bozorini optimallashtirish, ayniqsa, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omili sifatida ahamiyatga ega.

Mahalliy mehnat bozorini optimallashtirish va rivojlantirish uchun quyidagi asosiy xarakteristikalar muhim ahamiyatga ega:

Mahalliy mehnat bozoridagi ishsizlik darajasi hududiy rivojlanishning muhim xarakteristikasi bo'lib, mehnat resurslaridan qay darajada foydalanilayotganini ko'rsatadi. Past ishsizlik darajasi yaxshi optimallashtirilgan mehnat bozoriga ishora qiladi, aksincha, yuqori ishsizlik darajasi esa mehnat bozorida muammolar borligini bildiradi.

Yangi ish o'rinlarining yaratilish darajasi hududiy mehnat bozorining rivojlanishiga ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Bu o'rinda har yili yoki muayyan davrda yangi yaratilgan ish o'rinlarining ulushi hisoblanadi. Yuqori yaratilish sur'ati mahalliy iqtisodiyotning rivojlanayotganini anglatadi.

Mahalliy mehnat bozoridagi malakali yoki yuqori malakaga ega ishchi kuchining ulushi hududning texnologik va innovatsion rivojlanish darajasini ifodalaydi. Yuqori malakali ishchilar ulushi yuqori bo'lgan hududlar texnologik ishlab chiqarish va xizmatlar sohasida yuqori samaradorlikka ega bo'ladi.

Mehnat bozorini optimallashtirish uchun iqtisodiy va ijtimoiy modellarni quyidagilarni misol tariqasida ko'rsatishimiz mumkin.

- Talab va taklif modeli mehnat bozorining eng asosiy modeli bo'lib, ish kuchiga bo'lgan talab va mavjud ish o'rinlariga bo'lgan taklifni aniqlashga qaratilgan. Ish haqi va bandlik darajasi talab va taklif muvozanatiga bog'liq bo'lib, bu jarayon mehnat bozorini muvozanatli qilish imkonini beradi.

- Ishchi va ish o'rinlari o'rtasidagi moslikni aniqlash uchun ishlatiladigan model bo'lib, unda har bir ishchiga mos keladigan ish o'rni va har bir ish o'rniga mos keladigan ishchi qidiriladi. Bu model ish bilan ta'minlash va ishsizlik darajasini pasaytirish uchun samarali vosita hisoblanadi.

-Inson kapitali modeli kishilarning malakasi va bilimlariga qarab, ularning mehnat bozoridagi qiymatini aniqlaydi. Malaka va bilimlar yuqori bo'lgani sari, ishchi kuchiga bo'lgan talab oshadi va ularning ish haqi darajasi yuqori bo'ladi. Bu model mehnat bozorini rivojlantirishda malakali kadrlar tayyorlashni muhim deb hisoblaydi.

-Samarador ish haqi modeli bo'yicha, ishchilarning samaradorligini oshirish uchun ularga yuqori ish haqi to'lanadi. Bu yondashuv orqali ishchilar samaradorligini oshirish va bandlikni ta'minlash maqsad qilingan. Bu model ishchi va ish beruvchi o'rtasidagi ishonchni oshirishga qaratilgan.

Xolasa

Yuqoridagi ijobiy jihatlar, aholi uchun qulaylik yaratishga, turmush tarzini yaxshilashga, xizmat ko'rsatuvchi subyektlar faoliyatini innovatsion rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu ma'noda, hozirgi axborot almashinish jarayoni tezlashgan bir davrda, mintaqada mazkur platforma kabi savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish vositalaridan samarali foydalanish eng maqbul yechimlardan biridir. Mahalliy mehnat bozoridagi ishsizlik darajasi hududiy rivojlanishning muhim xarakteristikasi bo'lib, mehnat resurslaridan qay darajada foydalanilayotganini ko'rsatadi. Past ishsizlik darajasi yaxshi optimallashtirilgan mehnat bozoriga ishora qiladi, aksincha, yuqori ishsizlik darajasi esa mehnat bozorida muammolar borligini bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Juraev, F. D., Mallaev, A. R., Aralov, G. M., Ibragimov, B. S., & Ibragimov, I. (2023). Algorithms for improving the process of modeling complex systems based on big data: On the example of regional agricultural production. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 392, p. 01050).
2. Жўраев, Ф. Д., & Аралов, Г. М. (2023). Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнини эконометрик моделлаштириш заруриятининг асосий жиҳатлари. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 36–43.
3. Аралов, Г. М. (2022). Ишлаб чиқаришда енгил саноатининг кластер усули инновацион иқтисодийнинг асосий йўналиши сифати. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(6), 138–142.
4. Рахимов, А. Н. (2020). Қишлоқ хўжалик маҳсулоти гўшт ишлаб чиқаришга таъсир этувчи кўрсаткичларни прогноз қилиш. *Интернаука*, (47-3), 51-53.
5. Khudoyorov, L. N. (2020). Forecasting the development of small business and private entrepreneurship on the basis of multifactorial empirical models. *Science and World*, (11(87)), 41.
6. Rahimov, A. (2023). Mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyatini ekonometrik modellashtirishda zamonaviy uslubiy yondashuvlar. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(6), 245-250.
7. Jo'rayev Farrux Do'stmirzayevich, Aralov G'ayrat Muhammadiyevich, & Eshonqulov Javohir Sobirovich. (2023). Problems of Management of Technological Systems Under Uncertainty: Models and Algorithms. *Global Scientific Review*, 19, 39–48.
8. Jo'rayev Farrukh Do'stmirzayevich, & Aralov G'ayrat Muhammadiyevich. (2023). Analysis of functions of belonging and assessment of the state of the control object. *World Economics and Finance Bulletin*, 23, 85-90.

9. Жўраев, Ф. Д., & Аралов, Г. М. (2023). Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ривожланиш тенденциясини статистик таҳлили. *Research and education*, 2(4), 31–43.
10. Jo'rayev, F., & Aralov, G. (2024). Mehnat bozorini shakllantirishning hududiy manbalari tahlili. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(3), 39–48.
11. Махматқулов, Г. О. Х. (2023). Savdo xizmatlari tarmog 'ini rivojlantirish masalalariga tizimli yondoshuv. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 175-182.
12. Аралов, Г. (2023). Қишлоқ Хўжалигида Смарт Ишлаб Чиқариш Тизимини Ташкил Этишнинг Инновацион Ресурсларини Аниқлаш Механизмлари. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 24(2), 37–42.
13. Фаррух, Ж., & Ғайрат, А. (2023). Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг илғор жаҳон тажрибаси ва уларни ўзбекистонда қўллаш имкониятлари. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 264-275.